

PASĂREA SUFLET

CONTRIBUȚII PENTRU CUNOAȘTEREA CULTULUI
MORȚILOR LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA

Ritualul înmormântării la Români — ca și la alte popoare, de altfel — este unul dintre cele mai bogate și interesante prin credințele și practicile ce-l însoțesc. Multe din aceste credințe și practici au o origine străveche, fiind păstrate prin puterea tradiției — cu mici modificări de sens — din timpuri imemorabile până în zilele noastre. Datorită elanului și înțelegerii de entuziastă admirație manifestată față de produsele noastre populare începând cu ultimele decenii ale veacului trecut, o bună parte din aceste credințe și obiceiuri a fost consemnată în colecțiile noastre folklorice, dar mai ales în monumentală lucrare a neobositului Simion Florea Marian: *Înmormântarea la Români*. Vrednicul preot bucovinean a avut și spiritul necesar, dar a găsit și înțelegerea contemporanilor, pentru a realiza, în colaborare cu modeștii intelectuali ai satelor, o operă de sinteză pentru aproape întreg teritoriul locuit de Români. Tot ce s'a lucrat în acest domeniu după Marian, au fost simple adăugiri, mai mult sau mai puțin importante, fără a se ridica însă la valoarea lucrării amintite.

Cu toată munca titanică depusă de Marian, realizarea integrală a planului întreprins de el întrecea puterile unui singur om. Corespondenții pe care i-a putut utiliza cu folos erau și pe atunci destul de rari, iar a face cercetări personale la întreg poporul românesc — răspândit peste atâtea granițe politice — era, de sigur, o imposibilitate. Astfel, din lipsă de informatori, multe obiceiuri, din diferite părți ale țării, au rămas necunoscută lui Marian, iar altele au fost abia schițate. De asemenea, delimitarea ariei de răspândire a unui obicei sau a unei credințe lipsește aproape întotdeauna din această lucrare. Dacă folkloriștii următori ar fi înțeles și apreciat în adevărata lui valoare îndemnul și începutul făcut de Marian și contemporanii săi, ar fi trebuit să adâncească studiul ritualului de înmormântare prin cercetări regionale mai reduse ca extensiune, dar mult mai favorabile investigațiilor amănunțite și precise.

Un astfel de obicei interesant, întâlnit la Români din Transilvania — dar puțin cunoscut în lucrările de specialitate — este punerea la mormântul unui bărbat, în loc de cruce, a unui stâlp, în vârful căruia, dacă e tânăr neînsurat, se fixează o pasăre cioplită din lemn în forma unui porumbel de mărime naturală. Aceste « pasări » ale morților se mai pot vedea și astăzi în cimitirele satelor românești din partea sudvestică a Ardealului, mai ales în cele așezate în zona subcarpatică, începând din jurul Orăștiei, trecând peste regiunea Sebeșului, a Sibiului și până în județul Făgăraș. Cu toată această răspândire, obiceiul abia e semnalat de Marian ¹⁾ prin informația lui Romul Simu, ca existând în comuna Orlat din județul Sibiu, fără a-l mai întâlni în literatura folklorică românească. E important să amintim — pentru a ne da seama de simțul de observație și spiritul critic de care dispuneau vechii cercetători ai satului românesc —, că deși Romul Simu a alcătuit mai târziu o monografie a comunei Orlat ²⁾, în care se ocupă și de cimitirul satului, nici măcar nu pomenește obiceiul comunicat lui Marian. Și tot astfel, aceste pasări dela morminte, au scăpat și observației altor monografiști — cu toate că erau preoți — din regiunea în care e răspândit obiceiul ³⁾. Amintirea lui o mai întâlnim într'un studiu în limba maghiară al lui Sebök Samu: « Contribuții la etnografia Românilor din județul Făgăraș » ⁴⁾, dar lipsește de asemenea din cel al lui Schmidt Tibold: « Contribuții la cultul cimitirului la Români din fosta Ungarie » ⁵⁾. Cu toate aceste amintiri întâmplătoare, importanța acestui obicei este subliniată abia în 1926, într'o notă din « Siebenbürgische Vierteljahrsschrift » (IXL, pp. 134—135) a profesorului Otto Lauffer din Hamburg, care, auzind de existența lui în satele din jurul Sebeșului, cere să i se comunice informații amănunțite. Rezultatele apelului nu le cunoaștem, dar întreprinzând cercetarea monografică a Văii Sebeșului, ne-am luat în același timp osteneala de a studia amănunțit și acest obicei. În afară de cercetările personale făcute la teren, am folosit și informațiile primite prin membrii corespondenți ai « Arhivei de Folklor » ⁶⁾.

¹⁾ S. FL. MARIAN, *Inmormântarea la Români. Studiu etnografic*. București, 1892, p. 100.

²⁾ ROMUL SIMU, *Monografia comunei Orlat*. Sibiu, 1895.

³⁾ NICOLAE CĂRPINIȘAN, *Monografia comunei Rêhâu*. Sibiu, 1895; IOAN A. BENA, *Contribuții la monografia comunei Pianul de Jos*. Cluj, 1925; IOAN MUNTIU, *Satul meu. Monografia comunei Cărpiniș*. Sibiu, 1937; etc.

⁴⁾ SEBÖK SAMU, *Adatok a fogarasmegyei oláhság néprajzdhoz*. Néprajzi Értésitő IX (1908), pp. 59—68.

⁵⁾ SCHMIDT TIBOLD, *Adatok a hazai oláhság temető-kultuszához*. Néprajzi Értésitő XV (1914), pp. 132—161.

⁶⁾ Mulțumim pe această cale tuturor persoanelor care ne-au dat concursul la alcătuirea acestui studiu: In primul rând d-lui Ion Mușlea, directorul « Arhivei de Folklor », pentru îndemnul și sprijinul oferit, d-lor profesori: C. Mușlea (Brașov), V. Coman

De sigur că materialul prezentat în acest studiu, nu constituie decât o primă conturare a obiceiului. Cercetările pe care am vrea să le continuăm personal pe teren, în regiunile indicate de informatori, vor putea scoate la iveală un nou material. De aceea importanța obiceiului de care ne ocupăm va putea fi stabilită pe deplin numai atunci când vom avea un bogat material — atât românesc, cât și comparativ etnologic — referitor la cultul morților și al sufletului, pentru a ne putea pronunța asupra originii și evoluției sale. Deocamdată ne mulțumim cu stabilirea ariei de răspândire și a variantelor lui din cele câteva sate studiate.

În privința numelui dat « pasărilor » dela morminte, mai răspândit este cel de « porumb » sau « porumbel » și numai foarte rar cel generic de « pasăre » (Pianul de Jos, Răchita, Săsciori), uneori întrebuițându-se și ambele numiri (Căpâlna). La acestea se mai adaugă numirea de « pasăre neagră », din cauza colorii în care e vopsită (Nucet, Galați), sau de « rândunică », mai ales când « pasărea » prezintă coada resfirată (Nucet, Ticușul-românesc). De altfel, după cum vom vedea, execuția artistică a acestei « pasări » este destul de felurită dela sat la sat. De aceea am preferat să nu-i dăm numele unei specii oarecare — în acest caz frecvența ne-ar fi indicat porumbelul — și nici referindu-ne la colorile în care e vopsită, de asemenea foarte variate, ci raportând-o la conceptul de « suflet », cu a cărui reprezentare ideoplastică credem că trebuie pusă în legătură. Credința că sufletul omului ia formă de pasăre în momentul când « zboară » la cer, sau în primele zile după moarte, când colindă locurile umblate în viață, e foarte frecventă în regiunea cercetată de noi și se întâlnește și la alte popoare. Astfel, cu toate că materialul fragmentar de care dispunem nu va putea stabili întotdeauna o legătură directă între imaginea « sufletului-pasăre » și obiceiul de care ne ocupăm, totuși suntem convingși că această relație este reală. Pasărea dela morminte reprezintă imaginea sufletului. Aceasta este semnificația pe care o are titlul acestui studiu.

« Pasărea » sau « porumbelul » este cioplită de un tâmplar din sat, sau de orice om care știe lucra în lemn și anume de persoana care face

(Brașov), V. Literat (Făgăraș), A. Creangă (Sibiu), P. Munteanu (Orăștie), I. Rodeanu (Cluj), N. Lupu (Sebeș) și d-lor I. Raica, inspector școlar (Alba-Iulia), C. Oancea, paroh (Cioara-Alba), precum și celorlalți informatori direcți, care totodată sunt răspunzători de exactitatea afirmațiilor: Ion Samoilescu, elev cl. IV Liceul « Aurel Vlaicu »-Orăștie (Vinerea), Cornel Oniga, elev cl. IV Liceul « A. Vlaicu »-Orăștie (Cugir), D. Ordean, învățător (Pianul de Jos), Nicolae Dăncilă, elev cl. IV Liceul « A. Vlaicu »-Orăștie (Răchita), M. Florian, învățător (Laz), Ion Todoran, 50 ani, țaran, (Săsciori), Zaharia Stoica, 64 ani, țaran, (Purcăreți), Ioană Cosor, 38 ani (Purcăreți), Vasile Peța, elev cl. IV A. Liceul « Gheorghe Lazăr »-Sibiu (Orlat), Petru Gheorghe, elev cl. III Liceul « Gh. Lazăr »-Sibiu (Nucet), Feorcan, preot (Cornățel), Dumitru Dumitrescu, elev cl. III A. Liceul « Negru Vodă »-Făgăraș (Ticușul românesc), N. Bembea, student la Litere București (Sibiel) și domnișoarei Mărioara Florescu (Galați-Făgăraș).

sicriul și sculptează stâlpul. Calitatea lemnului nu interesează decât în ordinea tehnică, cioplindu-se de obicei din lemn de brad sau din teiu (Orlat), deoarece se lucrează mai ușor. Nici tâmplarului nu i se cer alte condiții decât să fie « bine priceput în această meserie » (Nucet), adică un bun tâmplar. O singură dată se precizează că trebuie să fie și « bun la inimă » (Răchita), adică să aibă suflet curat.

Mărimea « porumbelului » este, de obicei, cea naturală, uneori însă poate fi mai mică sau mai mare. Ca reprezentare, de cele mai multe ori « porumbelul » are aripele întinse, gata de sbor, alteori sunt strânse pe trup (Deal, Nucet). De obicei, coada este răsfirată sau despăcată, ca a unei rândunele (Cugir, Nucet).

« Pasărea » e vopsită în vânăt închis (Cioara, Purcăreți), în cenușiu, sau în alb mai întunecat (Orlat), ca să semene mai bine cu porumbelul sălbatic. Se întrebuițează însă și colorile vii: roșu, verde, galben și negru, uneori combinate între ele. Astfel, la Cugir trupul « porumbelului » e vopsit în galben, iar coada galben cu roșu. « Porumbelul » din planșa II, fig. 3 e vopsit verde, având ciocul roșu, iar ochii, două puncte pe aripi și partea superioară a cozii în negru (Purcăreți). În Nucet (jud. Sibiu) și Galați (jud. Făgăraș) « pasărea » e de culoare neagră, de unde și numele ce i se dă de « pasărea neagră », iar în Ticușul-românesc (jud. Făgăraș) e de culoare roșie. Din această variație dela sat la sat și chiar în cadrul aceleiași cimitir, se poate deduce că nu e vorba de o simbolică specială a colorilor întrebuițate — nici chiar în cazul colorii negre, care ar putea totuși însemna doliul, — ci mai mult de o combinare liberă, după simțul artistic al lemnarului. Se pare însă că, în afară de factorul artistic, întrebuițarea anumitor colori este determinată și de cauze cu totul contingente. Vopselele care servesc la coloratul « pasărilor » nu sunt cumpărate în mod special pentru aceasta, ci se pregătesc din « buiala » oilor, care se găsește la îndemână oricând în gospodăriile acestor sate de Mărgineni. Și cum « buiala » este unul din semnele de proprietate cu care se înseamnă turmele — prin variația colorilor și a punctelor de aplicație, fiind deci diferită dela vecin la vecin în cadrul gamei cromatice, — înțelegem pentru ce nu se întrebuițează totdeauna aceleași colori pentru vopsitul « porumbelului ». În al treilea rând, bogăția coloristică a « porumbelului » trebuie considerată și ca o contaminare în urma execuției artistice a stâlpului de care e fixat și care constituie o adevărată operă de artă pentru cimitirele românești.

Stâlpul pus la căpătâiul unui mort, în loc de cruce, e foarte răspândit la Români. În regiunea cercetată de noi stâlpul se pune, în general, numai la bărbați, spre deosebire de cruce, care se pune la femei ¹⁾. O singură

¹⁾ Cf. și N. CĂRPINIȘAN, *op. cit.*, p. 36 și V. PĂCALĂ, *Monografia comunei Rășinari*. Sibiu, 1915, p. 494.

excepție am întâlnit în comuna Săsciori din Valea Sebeșului, unde stâlpul se pune la mortul necăsătorit, indiferent dacă e bărbat sau femeie, iar crucea la cei căsătoriți. În alte ținuturi românești, ca de pildă în Moldova sau în Oltenia, stâlpul se pune la orice mort, dar e înlocuit mai târziu, sau după două săptămâni, cu o cruce. Uneori însă această cruce nu se mai pune de loc ¹⁾.

Stâlpii, ciopliți de obicei din lemn de stejar, pentru a fi mai rezistenți, sunt în formă de obeliscuri în patru (Pianul-de-jos, Purcăreți) sau în șase fețe (Căpâlna, Deal), înalți de 1,80—2 m. cu diametrul de 12—15 cm. Dimensiunile variază uneori și după vârsta celui mort, la copii și la bătrâni punându-se stâlpi mult mai mici decât la feciori. Fețele stâlpilor sunt sculptate de jos până sus cu fel de fel de figuri, de obicei geometrice, permise de tehnica lemnului: romb, rozeta, cercul, crucea, linia zig-zag, funia, elicea, și, mai rar, elemente florale ²⁾. Pe stâlp se mai sculptează sau se scrie cu vopsea numele sau inițialele celui răposat, precum și data decesului. La bătrâni, stâlpul se termină cu o cruce făcută din aceeași bucată, iar la tineri cu o scândură aplicată orizontal peste vârful stâlpului, puțin mai mare decât stâlpul și în care se fixează sulița ce susține «porumbelul». Această scândură se găsește uneori și la ceilalți stâlpi, pentru a-i apăra de ploaie.

La execuția artistică sculpturală a stâlpilor, se adaugă variația coloristică, figurile sculptate fiind în același timp și colorate. Colorile cele mai întrebunțate sunt roșu și negru (Purcăreți), la care se mai adaugă uneori verdele și albastrul (Deal). Suprafața pentru colorat fiind destul de mare, oferă o largă posibilitate de combinare a motivelor. Tehnica sculpturii fiind limitată de structura fibrei lemnoase mai mult la motivele geometrice, sensibilitatea artistică a țaranului român îndrumată mai de grabă spre forme organice, completează sculptura geometrică a stâlpilor prin pictură, reprezentând îndeosebi motive florale mai dinamice decât geometrismul static. Ne găsim, probabil, și aici, în prezența unei reacțiuni spontane a țaranului nostru față de formalismul geometric ³⁾. Uneori întâlnim chiar în sculptura stâlpilor motive florale și animale ⁴⁾.

¹⁾ Cf. T. PAMFILE, *Industria casnică la români*. București, 1910, p. 458 și CH. LAUGIER, *Contribuțiuni la etnografia medicală a Olteniei*. Craiova, 1925, p. 41.

²⁾ A se vedea, în afară de planșele noastre, stâlpi din regiunea Sibiului (Săliște, Poplaca, Rășinari) în PAMFILE, *op. cit.*, p. 461 (reproducere după «Sămănătorul», V, 3) și PĂCALĂ, *op. cit.*, p. 493; din Oltenia, în LAUGIER, *op. cit.*, p. 42 și din Bistrița, jud. Năsăud, în IORGA, *Neamul românesc din Ardeal*, II, p. 719, reproduș și de PAMFILE, *op. cit.*, pp. 462—463.

³⁾ Referitor la această reacțiune, vezi L. BLAGA, *Spațiul mioritic*. București, 1936, pp. 192—195.

⁴⁾ Cf. PAMFILE, *op. cit.*, fig. 686, 688, reprezentând stâlpi din Bistrița (județul Năsăud). Pe primul stâlp se încearcă chiar figurația umană: un călăreț întâmpinat de un pedestru.

Iubirea față de morți, mai ales față de cei dispăruți în floarea vieții și dragostea de frumos, fac să se adauge și alte podoabe la înfrumusețarea mormântului și a stâlpului. Astfel, în comunele din județul Hunedoara: Romos, Vaidei, Cujir, Vinerea, Jibot — și Cioara din județul Alba, — se pun la mormântul unui fecior doi porumbei în loc de unul, iar alături de ei un brad împodobit și adus dela munte cu un anume ritual. La fiecare « porumbel » se pune o batistă cu un ban legat într'un colț. Bradul de asemenea este împodobit cu batiste, iar de cea mai din vârf se leagă inelul de logodnă, în cazul când tânărul a fost logodit. Bradul ¹⁾ se pune și în satele din județele Alba și Sibiu, uneori se pun chiar doi brazi (Săsciori). De asemenea, batistele se obișnuiesc și în aceste sate, dar fără cei doi bani, adăugându-li-se câteva smocuri de lână, mai ales când mortul a fost cioban ²⁾. În comuna Purcăreți (jud. Alba) se pune la capătul de sus al suliței ce susține « porumbelul » o batistă albă cu un caier de lână tot albă, dar legat cu ață neagră, iar la capătul stâlpului se leagă un buchet de flori ornamentale: busuioc, tămâiță, faiachiu, ochișele, etc. (Planșa II, 3). În comunele Orlat și Nucet din județul Sibiu, batista este legată de gâtul « porumbelului » și e cusută cu flori negre, iar pe margine e tivită cu o panglică neagră, în semn de doliu.

Stâlpul astfel împodobit este dus la groapă, odată cu sicriul, fie de un fecior dintre cei mai robuști, fie de un copil, în cazul când mortul este un copil. În comuna Laz din Valea Sebeșului, stâlpul cu « porumbelul » este dus pe niște prosoape, ce se dau, apoi celui care îl duce. Pe lângă acestea i se mai plătește doi lei de fiecare popas. În general, se fac trei popasuri până la cimitir. În comuna Purcăreți, pentru dusul « porumbelului » se dă o batistă.

Pentru a i se pune « porumbel » la mormânt, mortul trebuie să fie « june », neînsurat (Cujir, Vinerea, Cioara). În satele din județul Alba și Sibiu, se pune și la copii, uneori numai la cei până la șapte ani (Căpâlna). « Porumbelul » nu se pune, în general, la fete sau la neveste și nici la bărbații însurați. « Pasărilor » puse la morminte se lasă acolo până se « părăsesc », adică până sunt distruse de vreme.

Față de această regulă generală, obiceiul prezintă și variante regionale. Astfel în Nucet (jud. Sibiu) « porumbelul » se pune și la fete, nu numai la feciori, iar pe trupul porumbelului se sculptează mai multe figuri, peste care se dă cu o vopsea neagră. Acest « porumbel » se pune la trei săptămâni după înmormântare în pământ, lângă « cruce ». În comuna vecină, Cornățel — astăzi obiceiul fiind dispărut, — acum treizeci-patruzeci de ani,

¹⁾ Pentru alte regiuni, vezi MARIAN, *op. cit.*, pp. 99—101; PĂCALĂ, *op. cit.*, pp. 183 și 494; LAUGIER, *op. cit.*, p. 42.

²⁾ Cf. și MARIAN, *op. cit.*, p. 100.

«porumbelul» se «tipărea» pe cruce, adică se sculpta sau se zugrăvea pe lemnul crucii, fără a constitui o sculptură aparte. Tot în legătură cu crucea, se pune o «pasăre» în Ticușul-românesc (jud. Făgăraș). Pasările dela morminte sunt necunoscute în comuna Galați, din apropierea Făgărașului, în schimb aici se pune în vârful «pomului» dela înmormântare — care nu e altceva decât o creangă de măr împodobită cu colaci, fructe, turte și lumânări — o «pasăre neagră», cioplită din lemn. Această pasăre aparține bisericii și e folosită la orice înmormântare.

În ceea ce privește semnificația obiceiului de care ne ocupăm, răspunsurile sunt destul de variate, indicând prin aceasta o origine străveche. De sigur, nu poate fi vorba de o datare precisă, dar prin faptul că «pasărea» se pune, în general, numai în legătură cu «stâlpul», nu și cu «crucea» morților (excepțiile fiind rare), putem afirma că acest obicei datează dinainte de creștinism. «Stâlpii» dela mormintele satelor românești prezintă, de altfel, o foarte mare asemănare cu stâlpii totemici dela alte popoare, care au rolul de a proteja mortul împotriva duhurilor rele ¹⁾. De aceea nu e de mirare că acest rol protector se atribue, în unele sate cercetate, chiar «porumbelului». Astfel, în câteva răspunsuri primite se afirmă că «porumbelul» «apără trupul mortului să nu-l fure vreun duh rău» (Cujir), sau «veghează la căpătâiul mortului și alungă spiritele rele care încearcă să-i neliniștească odihna» (Orlat); «apără sufletul mortului timp de trei săptămâni» (Nucet), cu alte cuvinte «e păzitorul mormântului» (Ticușul-românesc). După părerea noastră însă, această funcție aparținea la început exclusiv «stâlpului» și numai ulterior, prin contaminare, a fost atribuită și «porumbelului».

Mult mai aproape de sensul original pare să fie explicația ce se dă obiceiului în legătură cu imaginea de pasăre a sufletului după moarte. Am amintit la începutul studiului nostru despre credința, aproape generală la poporul român, că sufletul omului colindă în formă de pasăre, de obicei de «porumbel» sau «rândunică», în primele zile după moarte și chiar până la șase săptămâni, locurile din apropierea casei și mormântului, precum și pe acelea pe unde și-a purtat pașii în vieată ²⁾. Astfel, în comuna Cioara (jud. Alba) se crede că unul din cei doi porumbei ce se pun la mormântul unui tânăr, ar reprezenta sufletul voinicului, iar al doilea sufletul logodnicei, care, mai curând sau mai târziu îl urmează pe voinic în lumea de dincolo. După o altă credință, tot din această comună, întâiul porumbel

¹⁾ Cf. LAUGIER, *op. cit.*, p. 42. Tot împotriva duhurilor rele se obișnuiește în satele din Valea Sebeșului să se ducă la mormânt în fiecare dimineață, timp de șase săptămâni, un vas cu tămâie aprinsă. Vezi și schița dela p. 40.

²⁾ Cf. și MARIAN, *op. cit.*, pp. 430—432, Revista «Tudor Pamfile», II (1924), p. 32. Credința e răspândită și la alte popoare: Cf. A. BROS, *L'Ethnologie religieuse. Introduction a l'étude comparée des religions*. Paris, 1936, pp. 151, 246.

ar fi sufletul voinicului, care după moarte mai petrece nouă zile pe pământ, iar al doilea un arhanghel, care după nouă zile conduce sufletul în împărăția cerului. Legătura între « pasărea » dela morminte și imaginea sufletului-pasăre apare, astfel, din credințele citate, în mod evident.

Se pune însă din nou întrebarea: care este rostul acestei reprezentări concrete a sufletului, dat fiind faptul că rolul de apărător al mormântului

Mormânt din comuna Ciocara, jud. Alba. 1. bradul 2. stâlpuș 3. sulița 4. « porumbel » 5. scândura pentru susținerea « porumbelului » 6. năframele în colțul cărora e legat câte un ban. Pe mormânt, lângă stâlpuș, un vas cu tămâie.

il are stâlpușul în general? Examinând cu atenție credințele de mai sus, constatăm că în unele se precizează că « porumbelul » joacă un rol important numai până la un anumit timp după înmormântare, până la nouă zile (Ciocara), sau trei săptămâni (Nucet), timp în care sufletul omului colindă locurile umbrate în vieță. După acest interval, s'ar părea că « porumbelul » nu mai servește la nimic, decât cel mult la înfrumusețarea mormântului ¹⁾. De aceea, în unele sate, ca în Nucet, de pildă, după trei săptămâni dela înmormântare, « porumbelul » se ia de pe cruce și se pune în pământ. Aceste puține indicații de care dispunem ne fac să emitem ipoteza că imaginea cioplită în lemn a sufletului-pasăre ar juca rolul unei pseudo-prezențe a sufletului pentru a apăra mormântul de duhurile rele în absența sufletului. Chipul cioplit în lemn al sufletului-pasăre n'ar avea astfel numai un rol simbolic, ci unul real, cu o pronunțată funcție magică: « porumbelul », adică imaginea concretă a sufletului-pasăre suplinește prezența efectivă

a sufletului în timpul peregrinărilor sale. În legătură cu această ipoteză, nu ni se pare prea hazardat să credem că « porumbelul » cioplit din lemn ar putea servi și ca lăcaș de odihnă sufletului, care se întoarce din când în când din călătoriile sale, dar mai ales noaptea, în apropierea mormântului. Și cum sufletul trebuie să fie prezent și în timpul înmormântării, ne putem explica mai bine o variantă a obiceiului din jurul Făgărașului (Galați), după care se pune în pomul dela înmormântare o pasăre cioplită din lemn. Această « pasăre » determină, conform principiului magic al analogiei, prezența reală a sufletului.

În concluzie, putem afirma, cu o oarecare certitudine, că « porumbelul » de pe stâlpușul morților constituie concretizarea imaginii sufletului-

¹⁾ Referitor la nota de pitoresc pe care « porumbelul » o dă cimitirelor sătești, vezi V. PĂCALĂ, *op. cit.*, p. 495 și L. BLAGA, *Spațiul mioritic*. București, 1936, p. 162.

1. « Pasăre » din jud. Făgăraș (Muzeul Săsesc al Țării Bărci-Brașov).

2. « Păsări » în cimitirul din Căpâlna, jud. Alba (Foto Gh. Pavelescu).

3. « Păsări » în cimitirul din Căpâlna, jud. Alba (Foto Gh. Pavelescu).

BCU Cluj / Central Univ

1. Aspect din cimitirul din Purcăreți, jud. Alba
(Foto Gh. Pavelescu).

2. « Porumbel » în cimitirul din Laz,
jud. Alba (Foto Gh. Pavelescu).

3. « Porumbel » în cimitirul din Pur-
căreți, jud. Alba (Foto Gh. Pavelescu).

Harta răspândirii «porumbelului». Sunt indicate numai satele cercetate personal sau cele din care s'au primit informații sigure despre existența obiceiului. Numărul lor, probabil, era altădată mult mai mare, fără ca obiceiul să depășească prea mult punctele extreme indicate în harta de față.

pasăre și joacă rolul, în cadrul unei mentalități magice, de prezență efectivă a sufletului lângă mormânt, servind totodată ca mijloc de încorporare a sufletului în clipele lui de revenire la mormânt, până când trece definitiv în lumea de dincolo.

Obiceiul însă nu s'a putut păstra de-a-lungul veacurilor în această puritate de credință originară, ci i s'au atribuit diferite explicații, mai mult sau mai puțin verosimile, obiceiul însuși suferind unele transformări. Astfel, putem presupune că în timpuri străvechi « porumbelul » se punea la orice mort, indiferent de sex și vârstă, iar după un anumit timp, să zicem de trei săptămâni, se îngropa lângă stâlp. Mai târziu, obiceiul pierzând din intensitate, s'a păstrat numai pentru anumite ocazii, pentru mormintele celor dispăruți în floarea vieții, când durerea celor rămași este mai covârșitoare. În legătură cu această fază, relativ recentă, a luat naștere o altă serie de credințe, prin care se explică prezența obiceiului și structura sa actuală. Astfel, în unele sate se spune că « porumbelul » simbolizează tinerețea defunctului și nevinovăția care există în tinerețe (Orlat), sau « sufletul tânărului îi ca o pasăre, suflet nevinovat, că ce-i necăsătorit trebuie să fie mai nevinovat » (Săsciori). Alte răspunsuri sunt de natură mult mai convențională: « pasărea poartă doliul mortului » (Nucet), « se pune a jele » (Sibișel), « vieța omului sboară ca o pasăre » (Pianul-de-Jos). Altele se referă mai degrabă la caracterul tradiționalist al obiceiului: « așa am pomenit » (Cornățel), « din bătrâni se află așa » (Purcăreți).

De asemenea, putem presupune că aria de răspândire a obiceiului era altădată mult mai mare. Cu timpul s'a restrâns în regiunea subcarpatică, în care îl găsim astăzi, regiune cu o străveche populație autohtonă. Dar e posibil și ca obiceiul să fi aparținut exclusiv unui trib primitiv local, a cărui răspândire coincidea aproximativ cu actuala arie a obiceiului. Materialul de care dispunem până în prezent ne oferă însă prea puține certitudini, ci mai mult ipoteze. Cu toate acestea, problema ne apare de pe acum extrem de interesantă prin perspectiva ce o deschide spre credințele primare ale poporului român și merită atenția unui studiu mai dezvoltat, pe care nădăjduim să i-l consacram.

GH. PAVELESCU